

**AMALIY MASHG‘ULOT TEXNOLOGIYA TA’LIMINING TARKIBIY
QISMI SIFATIDA**

Sayfullayeva Dilafro‘z Axmadovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Texnologik ta’lim” kafedrası dotsenti

A.A.Safarov

7TEX-24-guruh talabasi

Annotatsiya: Amaliy mashg‘ulot texnologiya ta’limining tarkibiy qismi, talaba-yoshlarning imkoniyatlari, o‘ziga xosligi, mutaxassislik fanlarini ўqitish va ўrgatishda mashg‘ulotlar turлари, amaliy mashg‘ulotning mazmuni haqida fikrlar bayon etilgan.

Tayanch so‘zlar: amaliy mashg‘ulot, texnologik ta’lim, o‘qitish, o‘rgatish, o‘quv ustaxona, topshiriq, bajarish, mashq qilish, harakat,

Mamlakatimizda ta’lim sohasida olib borilayotgan yangilanish, modernizatsiya jarayoni uzluksiz ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlari jumladan, oliy ta’limda ham zamon talablariga javob bera oladigan yetuk mutaxassislarni tayyorlash, ularda yangi bilim, kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, o‘z ustida ishlash, zamonaviy texnologiya yutuqlaridan maqsadli foydalana olish mahoratini oshirishni taqozo etmoqda.

Bugungi kunda ta’lim oluvchilarga majburiy fanlarni o‘qitish turlari va shakllari bo‘yicha nazariy bilimlarini kengaytirish, ijodiy qobiliyatlarini oshirish va ularning amaliy ko‘nikma, malakalarini shakllantirish uchun ta’lim jarayonini yuqori darajali malakaga ega bo‘lgan pedagoglar, hamda qobiliyatli va mohir mutaxassislarni jalb qilish, ularni ham ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyalari bilan tanishtirish zarur.

Oliy ta’lim muassasalarida texnologik ta’lim yo‘nalishining o‘quv rejalarida keltirilgan majburiy, tanlov fanlari asosida dars jarayonlari o‘quv semestrlarga ajratilib

olib boriladi. Texnologik ta’lim yo‘nalishi talabalariga o‘qitiladigan majburiy, tanlov fanlarning umumiy maqsadi – shaxsning turmush tarziga, mehnat madaniyatiga qaratilgan barqaror yo‘l yo‘riqni qaror toptirish, ijodiy mehnat qilishga, amaliy jarayonlar, ahloqiy va ruhiy tayyorgarlikni amalga oshirish, talabalarni halq xo‘jaligidagi muvoffaqiyatli mehnat faoliyatida zarur bo‘lgan ijodiy qobiliyatlarni, kasbiy, aqliy, jismoniy fazilatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

Texnologik ta’limda taxsil oluvchi talabalarni har tomonlama rivojlantirish jarayonini motivatsiyalash va faollashtirish, o‘quv-tarbiyaviy faoliyatini barcha bosqichlarining mantiqiylikiga erishish, didaktik vositalardan samarali foydalanish, bilim, ko‘nikma va malakalar, fikrlash va shaxsiy ehtiyojlarni hisobga olish bilan mazmunini optimallashtirish, idrok etish va o‘zlashtirilishi ta’minlangan.

Texnologik ta’lim o‘zining bosqichlarida o‘smirlar va yoshlarning yoshi, funksional imkoniyatlarining o‘ziga xosligi, ruhiy rivojlanishi, ijtimoiy mavqiyega muvofiq ravishda ko‘p tomonlama yo‘nalishlariga ega.

✓ Mehnatsevarlikni tarbiyalash, mehnat qilishga ehtiyojni, unga ongli, ijodiy munosabatda bo‘lishni, o‘z mahoratini doimo takomillashtirishga intilishni shakllantirish;

✓ Kasb faoliyati uchun ahamiyatli bo‘lgan psixo-fizologik funksiyalarini, shaxsning kasb-korlik jihatidan muhim bo‘lgan umumiy va shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish;

✓ Tanlangan faoliyat sohasiga kasbiy faoliyatni keng politexnik bilim doirasi va kasbiy harakatchanlik bilan birga qo‘shgan holda shakllantirish;

✓ Bunyodkorlik faoliyati jarayonida haqiqiy mehnat munosabatlariga kirishi, jamoa mehnatiga ijtimoiy tajriba to‘plash;

✓ Shaxsning barcha sohalarida madaniyatni tarbiyalash;

✓ Zamonaviy iqtisodiy bilimlarni egallash, yangicha iqtisodiy tafakkurni shakllantirish, haqiqiy iqtisodiy faoliyatida ishtirok etish;

✓ Mustaqillikni, tashabbuskorlikni tarbiyalash, muammoli vaziyatlarni ijodiy ravishda hal qilishga hozirlikni rivojlantirish, ishlab chiqarishni boshqarishda ongli ravishda faol ishtirok etish.

Ushbu yo‘nalishlarni his qilgan, yoshlar mustaqil har tamonlama kamolga yetgan barkamol inson uchun zarur bo‘lgan ma’naviyat qirralari iymon, e’tiqod, vatanparvarlik, insonga cheksiz muhabbat do‘stlik, sadoqatlik, mehnatsevarlik, milliy g‘urur kabi fazilatlari shakllanadi.

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim oluvchilar uchun mutaxassislik fanlarni o‘qitish va o‘rgatish quyidagi mashg‘ulot turlarida amalga oshiriladi:

- Ma’ruza;
- Amaliy, laboratoriya, seminar mashg‘ulotlari;
- Integrallashtirilgan o‘quv mashg‘ulotlari;
- Bilimlarni mustahkamlash va kengaytirishga yo‘naltirilgan seminarlar;
- Kollokvium mashg‘ulotlari;
- O‘quv amaliyoti;
- Mustaqil ishlar;
- Kurs ishlari (loyihalari);
- Maslahatlar;
- To‘garaklar.

Amaliy mashg‘ulot turining qisqacha mazmuniga to‘xtalamiz.

Amaliy mashg‘ulot - aniq maqsadga qaratilgan va ta’lim beruvchi tomonidan boshqarib turiladigan, aniq bir topshiriqni bajarish uchun kerakli nazariy darsda olingan maxsus bilimlar asosida malaka va ko‘nikmalar shakllantirish maqsadida olib boriladigan rejali didaktik harakatdir. Amaliy mashg‘ulot texnologiya ta’limining tarkibiy qismi bo‘lib, o‘quv ustaxonalarida, laboratoriyalarda, o‘quv poligonlarida ish o‘rnida joylashgan real vositalardan foydalanilgan holda o‘tkaziladi.

Texnologiya ta’limi o‘qituvchisining o‘quv yiliga tayyorgarligi o‘quv rejasini, o‘quv fan dasturlarini va fan sillabuslarini o‘rganish talab etiladi. Ushbu hujjatlar bilan tanishar ekan, kasbiy bilimlari va amaliy ko‘nikmalarini qanday hajmda shakllantirish

lozimligi haqida tasavvur qiladi. Buning uchun qanday asbob-uskunalar, moslamalar va ish qurollari kerakligi, talabalar texnologiya dasturi talablarini to‘liq bajarish uchun darslarda qanday buyumlarni tayyorlashlari kerakligi va shunga binoan ularni tayyorlash uchun qanday materiallar talab qilinishini bilib oladilar. Shuningdek, o‘quv ustaxonalari binosining va ulardagi jihozlarning xavfsizlik texnikasi, sanitariya-gigivena talablariga muvofiq kelishini tekshirib chiqadilar. Amaliy mashg‘ulotlar o‘quv ustaxonalarda amalga oshiriladi. Amaliy mashg‘ulotlarda ta‘lim beruvchi ish o‘rnida faqat ish topshiriqlariga tegishli qo‘shimcha bilimlarni beradi. Talabalarni aqliy faoliyatida amaliy darslarda ishtirok etish alohida ahamiyatga ega bo‘lib, o‘qituvchi mavzu bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarga tayyorgarlik jarayonida mehnat topshiriqlarini bajarish talabalar mehnatini rejalashtirish va uyushtirish kasbiy mehnat jarayonini borishini kuzatish, unga tuzatishlar kiritish hamda ro‘y beradigan xatolarni bartaraf qilishga jalb etiladi.

Berilgan topshiriqlarni amaliy mashqlar orqali amaliy ishlarni bajarish jarayonida talabalar mehnat usullari va harakatlarini bajarish bo‘yicha mashq qilib, har xil buyumlar tayyorlaydilar. Ish o‘rnini tashkil qilishga, asbobni sozlash, dastlabki mehnat usullari va harakatlarini o‘zlashtirishga ko‘nlikma va malakalarini takomillashtirishga doir mashqlar mazmuniga ko‘ra bir-biridan farq qiladi.

Boshlang‘ish mehnat usullari va harakatlarini o‘zlashtirishga doir mashqlar o‘z strukturasi ko‘ra eng murakkab bo‘lib, u umumiy ko‘rinishda jamlanib, mahkamlash, ish holatiga kirish asbobini ushlab, harakat strukturasi, uning rasmini egallash, asboblarga qo‘yiladigan kuchni amalda aniqlash harakat koordinatasining elementlaridan iborat bo‘ladi.

Amaliy mashg‘ulotlarda talabalar guruhlarga bo‘linib tegishli jihozlardan va ijtimoiy foydali mehnat bilan didaktik bog‘lash imkoniyatlariga qarab aniqlanib, ularning psixologik xususiyatlaridan kelib chiqib topshiriqlar beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akobirova Madina Bo‘ronovna Sayfullayeva Dilafro‘z Axmadovna. “Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash” fanini tabaqalashtirilgan yondashuv asosida o‘qitishda “evristik metod”dan foydalanish. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar Jurnal.B-2024.
2. Sayfullayeva.D.A.Oliy ta’lim muassasalarida majburiy fanlarni o‘qitishda mustaqil harakatga va faoliyatga yo‘naltirilgan texnologiyalardan foydalanish.Pedagogik mahorat Jurnal.B-2024.
3. Sayfullaeva D. et al. Improving the quality of education in higher educational institutions with the using innovative educational technologies //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2647. – №. 1.
4. Akobirova M. B., Nurxono‘g‘li M. S. Teaching technology of hands crafts subject into English language //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 10. – C. 1549-1555.